

SERGEY VASILYEVICH RAHMANINOVNING KOMPOZITORLIK IJODI VA RUS MUSIQA MADANIYATI RIVOJLANISHIGA QO‘SHGAN XISSASI

Qodirjonova Savriniso Muhammadtursun qizi

ADPI Musiqa ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sergey Vasilyevich Rahmaninovning kompozitorlik ijodi va rus klassik musiqa madaniyati rivojlanishiga qo‘shgan ulkan xissasi. Fortepiano cholg‘usi uchun yaratgan II- konserti haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: fortepiano, konsert, klassik, dirijor, lirika, kompozitor, lirik, epik, dramatik, sikvensiya.

Аннотация: В данной статье представлен большой вклад Сергея Васильевича Рахманинова в развитие русской классической музыкальной культуры и композиторского творчества. Рассказывается о втором концерте для фортепиано.

Ключевые слова: фортепиано, концерт, классик, дирижёр, лирика, эпик, драматик, сиквенция.

Annotation: In this article, Sergey Vasilyevich Rahmaninov’s great contribution to the development of the composer’s creativity and Russian classical music culture. There is talk about his second piano concerto. **Key words:** piano, concert, classic, conductor, lyric, epic, dramatic, sequence.

Sergey Vasilyevich Rahmaninov ajoyib pianist, dirijor, iste’dodli kompozitor edi. Uning ijodiy faoliyati serqirralidir. Rahmaninovning musiqasi boy hayotiy mazmunga ega. Bu musiqa o‘zida matonat, kuch, baxtga erishish nozik va sof lirikani o‘zida aks ettiradi. U o‘z ijodida XIX asrning ohirida XX asr boshida rus san’atiga

hos bo‘lgan romantik tendensiyalarni ko‘rsatib berdi. Rahmaninov rus musiqa an‘analarini davom ettirib, ularni yani zamon talablari bilan birlashtirdi. U o‘z asarlarida rus xalq musiqasining ruhini saqlab qoldi. Kompozitor tarixiy mavzuda ham asarlar yaratilgan. Masalan tarixiy operalar rus xalqining o‘tmishi bilan bog‘liq bo‘lgan programmali asarlar. Shunga qaramasdan lirik, epik, dramatik, asarlar kompozitorning vatanparvarlik hissiyotlarini aks ettiradi. Rahmaninov simfoniyalar, fortepiano uchun konsertlar, oratoriyalar, xor va kamer musiqa asarlarini yaratgan. Uning asarlari melodik go‘zalligi va emosional chuqurligi bilan ajralib turadi. Rahmaninovning ota –onasi juda ham iste‘dodli odamlar bo‘lib musiqani sevishar va bu san‘at bilan shug‘ullanish uchun ko‘p vaqt ajratishar edi. Kompozitor dastlabki musiqa savodini 5 yoshida onasi yordamida oldi.

Fortepiano konserti tarixida Rahmaninov ijodi alohida o‘rin egallaydi uning yaratgan bu janrdagi buyuk asarlari Yevropa musiqa san‘atida yangi bosqichlardan biri bo‘lib qoldi. Betxoven, Chaykovskiy, List va Brams fortepiano konsertlari bir qatorda Rahmaninov yaratgan 2, 3 chi konsertlar Paganini mavzusiga rapsodiya butun dunyo konsert adabiyotidagi oliy yutuqlaridan biri hisoblanadi. Uning uslubi shakllanishiga Betxoven, List, konsertlari qisman Chaykovskiy konsertlari esa asosiy va muhim rol o‘ynaydi. Chaykovskiydan Rahmaninov konsert janrini yorqin va milliy, lirik, dramatik janrida qabul qilish an‘analarini davom ettirdi. Chaykovskiyning prinsiplari rivojlantirish bilan Rahmaninov konsert janrini simfoniyaga yaqinlashtirdi. Rahmaninovning II-konserti to‘laqonligi jozibadorligi bilan ajralib turadi. Uning murakkabligi va texnik qiyinligi pianinotchilar uchun muhim sinovdir. Konsert musiqasi drammatizmga to‘la ko‘tarinki ruhda va mayin lirik harakterda yozilgan. Konsertning I-qismi lirik dramatik harakterda bo‘lib katta kuchga ega bo‘lgan ohista, shoshilmastan ijro etiladigan moderato sonata shaklida yozilgan. Konsert fortepianoning kirish akkordlari bilan boshlanadi f-moll uchtovushligi kirish qismining garmonik asosidir. O‘rta ovozlarning ohista

harakatlari xar-hil sekstakkordlarni o‘z ichiga oladi. Garmonik bo‘yoqlarga boy bo‘lgan akkordlar ularning ixchamligiga joylashuvi kontr oktavada muntazam fa tovuşining takrorlanishi tinglovchida tantanavor chaqiriq taassurotini qoldiradi.

SERGEI RACHMANINOFF, Op. 18

Moderato. (♩ = 66) I

Fm D♭M7 Fm6 Fm7 F7 Fm Fm6 Fm

Konsertning shunday kirish qismi moderato butun konsertning milliy qiyofasini va qahromonona harakterini ifodalab beradi. Fortepiano tovuşlari oqimi ostida torli cholg‘ular ijrosida asosiy mavzu yangraydi. U keng va monumental bayon etiladi asosiy partiyaning mavzuyi kengaytirilgan davriya shaklida yozilgan. 1,5 oktava oralig‘ida yuqoriga qarab xarakat qilgan sikvensiya kulminatsiyaga olib keladi va oxista pastga tushadi. Yondosh partiya Es-dur orzularga, romantikaga va lirikaga to‘la mavzudir. Uning harakteri kam.7 akkordlarning o‘rta ovozlardagi yarim tonlar orqali ko‘rsatilgan. Fortepiano va orkestrning sekin, oychan ijro etilgan jumalari lirik kuyning erkinligi va bir me‘yorda tugallanganligini ko‘rsatib beradi. Yondosh partiya oddiy 2 qisimli reprizali shaklda yozilgan. Mavzuni bayon qilishda yangi lirik qirralar ochiladi. Shunday qilib 3chi o‘rta mavzuda sikvension rivojlanish natijasida musiqa yanada faollashib talpinishi harakteriga ega bo‘ladi. Bu mavzu qisqagina bo‘lgan E-dur da ijro etiladi. Mavzu oxirgi reprizali otishda yanada zavqlantiradigan darajada yangraydi. Orkestrning zarbli cholg‘ular guruhi ijro etgan akkordlar yordamida ekspozitsiyaning yakunlanishi va rivojlovga o‘tishni ko‘rish mumkin.

Rivojlov. Mavzuning kirish qismi g'amgin havotirli kayfiyatga ega. Asosiy partiyaning mavzui basdagi stakkata mavzui bilan bog'liq va asosiy partiyaning ikki qismidagi melodik sekvensiyalarni mavzularning rivojlanishiga tuzilgan ikkinchi qism dinamik rivojlanishdir. U yondosh partiyaning mavzuning tubdan dramatik o'zgarishiga asoslangan repriza rivojlovning davomi sifatida qabul qiladi va butun qismning kulminatsiyasidir. Asosiy partiyaning orkestr ijro etib, fortepiano yordamida to'ldiradiva yangilaydi. U endi tinch ohista harakterga ega (As-dur) birinchi qismning yakunlanishi butun konsertning qahromonona qiyofasini ta'kidlab beradi.

Ikkinchi qism (Adagio E-dur) konsertning lirik markazi orkestrning kirish akkordlari ikki qismga modulyatsion o'tishni tashkil qiladi. Mungli c-moll garmoniyasi yorug' va iliq E-dur ohanglari bilan almashtiriladi. Bu qismda shoirona rus lirik manzara, osoyishta, mayin va yumshoq his tuyg'ular hukm suradi. Asosiy mavzuni avval fleyta so'ng klarnetda ijro etadi. Bu mavzu o'zining mayinligi, kuychan kayfiyati yorug'ligi bilan ajralib turar edi. Bu kuy tersiya va tonika atrofida aylanib, torli cholg'ular jumlasini bilan yakunlanadi. Mavzu ikki marta orkestr va solist tomonidan ijro etilgandan so'ng D tonalligini ta'kidlovchi kichkinagina yakunlovchi qismdan keyin Adagio ning o'rta qismga o'tish sodir etiladi. Klarnet ijro etgan kuy endi fortepianoga topshiriladi va u hayajonli dramatismga to'la va patetik harakterda ijro etiladi. Forteplanoning arpedjio va akkordlari fleyta va klarnetning triolli akkordlari kuchli va keng ko'lamdagi tovushlar oqimini tashkil etadi. Bu tovushlar ostida mayin va yumshoq mavzular yakunlovchi jumlasini yangraydi.

III

E

Allegro scherzando (♩ = 110)

Final. Keng kirish qismi bilan boshlanadi. Finalning bosh qismida C-dur, so‘ng c-moll modulyatsiyani eshitish mumkin. Final konsertning birinchi qismi bilan uzviy bog‘liq. Masalan: kirish qismining boshlanishi birinchi qismning rivojlovidan olingan. Keyingi solist va orkestrning tantanavor chaqiriqlari birinchi qismning kirish bo‘limlari garmoniyadan tashkil topgan. Konsertni katta koda yakunlaydi.

Xulosa qilib aytganda Sergey Vasilyevich Rahmaninov rus musiqa madaniyatining rivojlanishida muhim ro‘l oynagan, uning ijodi esa zamonaviy klassik musiqaning ajralmas qismiga aylandi. Kompozitorning II-konserti XX asr rus musiqa san‘atining buyuk asarlaridan biridir. Unda yorug‘ hayotiy kuchlarning g‘alabasiga ishonish, yaxshilik va go‘zallik haqida romantik orzular aks ettirilgan. Rahmaninovning merosi bugungi kunda ham davom etmoqda. Uning asarlari ko‘plab orkestrlar va pianistlar tomonidan ijro etiladi, bu esa uning musiqasining ahamiyatini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Akbarov I.A. Musiqa lug'ati. – Toshkent: “G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti”, 1987, 450 b.
2. Sergey Vasilyevich Rahmaninov -“II konsert”
3. Сергей Рахманинов “Литературное наследие” – Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки